

UDK 616.61-036.11-076:616.12-089:616.61-006:616.62-006

THE ROLE OF LIPOCAINS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS WITH THE KIDNEYS AND BLADDER CANCER

A. Ya. Kwasniewsky ², O. P. Nykytenko ¹, S. N. Pasechnik ³, A. I. Gozhenko ¹

Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Odessa, Ukraine;
Clinic of Urology and Nephrology, Military Medical Clinical Center, Southern
Region, Odessa, Ukraine²,
Lviv National Medical University. D. Galitsky, Lviv, Ukraine³;
e-mail: nymba.od@gmail.com.

Summary

Currently, the incidence of kidney cancer is increasing in most developed countries: the annual increase is from 1.5 to 5.9%. Studies have also shown that in developed countries, acute kidney injury (AKI) develops in 3–10% of hospitalized patients, with a hospital mortality rate of 20%, and mortality in intensive care units as high as 50%. Calculations have shown that approximately 2 million people in developed countries die each year from AKI. **The objective:** to identify and analyze the role of lipocaines in the diagnosis of acute kidney injury in patients with the kidneys and bladder cancer. **Materials and methods.** The study involved 18 patients who were hospitalized in the clinic of urology and nephrology of the Military Medical Clinical Center of the Southern Region of the Ministry of Defense of Ukraine. The control group consisted of 18 nephrologically healthy patients. As a biomarker for early detection of AKI, we used the index of lipocalin-2 (associated with neutrophil gelatinase lipocalin - NGAL) in the urine. **Results.** The presence of urinary syndrome in patients with kidney and bladder cancer was observed in 66.67% of cases and renal complaints (pain in the lumbar region - 17 people (94.44%) and dysuric manifestations - 5 (27.78%) patients), however, the level of GFR below 60 ml/(min×1.73 m²) was determined in 27.78% of patients. The average GFR were 113.23±32.06 ml/(min×1.73 m²). Determining the level of lipocalin in patients with the kidneys and bladder cancer and in the comparison group established: the average indices were 73.52±24.57 ng/ml and 11.627±6.73 ng/ml, respectively. **Conclusions:** These results indicate that at this stage of early diagnosis of AKI in patients with kidney and bladder cancer, the level of lipocalin in the urine increases sevenfold, which can be used as a diagnostic marker for the development of AKI in these patients.

Key words: acute kidney injury, kidney cancer, bladder cancer, early diagnosis, lipocalin.

Реферат. Квасневский А. Я., Никитенко О. П., Пасечник С. Н., Гоженко А. И. РОЛЬ ЛИПОКАИНОВ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЬЮ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. В настоящее время заболеваемость раком почки возрастает в большинстве развитых стран: ежегодный прирост составляет от 1,5 до 5,9 %. Исследования также показали, что в развитых странах острое повреждение почек (ОПП) развивается у 3–10% госпитализированных больных, причем госпитальная смертность составляет 20%, а смертность в отделениях интенсивной терапии достигает 50%. Расчеты позволили

установити, що приблизно 2 млн. чоловік в розвинених країнах щорічно умирають від ОПП. **Цель дослідження:** виявити і проаналізувати роль ліпокаліну в діагностиці гострого пошкодження нирок у хворих з пухлиною нирок і сечового міхура. **Матеріали і методи.** В дослідженні прийняли участь 18 пацієнтів, знаходячись на стаціонарному лікуванні в клініці урології і нефрології Воєнно-медичного клінічного центру Південного регіону МО України. Групу контролю склали 18 нефрологічно здорових пацієнтів. В якості біомаркера для раннього виявлення ОПП використовували показник вмісту ліпокаліна-2 (пов'язаного з желатиназою нейтрофілів ліпокаліна - NGAL) в сечі. **Результати.** Наявність проявів сечового синдрому у пацієнтів з пухлиною нирок і сечового міхура відзначалося в 66,67% випадків і ниркових скарг (біль у ділянці нирок - 17 осіб (94,44%) і дизуричні прояви - 5 (27,78%) хворих), при цьому рівень ШКФ нижче 60 мл/(хв×1,73 м²) визначався у 27,78% хворих. Середні показники ШКФ склали 113,23±32,06 мл/(хв×1,73 м²). Визначаючи рівень ліпокаліну у хворих з пухлиною нирок і сечового міхура і в групі порівняння встановили: середні показники склали відповідно 73,52±24,57 нг/мл і 11,627±6,73 нг/мл. **Висновки.** Дані результати свідчать про те, що на цьому етапі ранньої діагностики ОПП у хворих з пухлиною нирок і сечового міхура рівень ліпокаліну в сечі збільшується в сім разів, що може бути використано в якості діагностичного маркера розвитку ОПП у цих пацієнтів.

Ключові слова: гостре ураження нирок, пухлина нирок, пухлина сечового міхура, рання діагностика, ліпокалін.

Реферат. Квасневський А. Я., Никитенко О. П., Пасічник С. Н., Гоженко А. І. **РОЛЬ ЛІПОКАЛІНУ В ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК У ХВОРИХ З ПУХЛИНОЮ НИРОК І СЕЧОВОГО МІХУРА.** На даний час захворюваність на рак нирки зростає в більшості розвинених країн: щорічний приріст становить від 1,5 до 5,9%. Дослідження також показали, що в розвинених країнах гостре пошкодження нирок (ГПН) розвивається у 3-10% госпіталізованих хворих, причому госпітальна смертність становить 20%, а смертність у відділеннях інтенсивної терапії досягає 50%. Розрахунки встановили, що приблизно 2 млн. чоловік в розвинених країнах щорічно умирають від ГПН. **Мета дослідження:** виявити і проаналізувати роль ліпокаліну в діагностиці гострого пошкодження нирок у хворих з пухлиною нирок і сечового міхура та методи. У дослідженні взяли участь 18 пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні в клініці урології та нефрології Воєськово-медичного клінічного центру Південного регіону МОЗ України. Групу контролю склали 18 нефрологічно здорових пацієнтів. Як біомаркери для раннього виявлення ГПН використовували показник вмісту ліпокаліна-2 (пов'язаного з желатиназою нейтрофілів ліпокаліна - NGAL) в сечі. **Результати.** Наявність проявів сечового синдрому у пацієнтів з пухлиною нирок і сечового міхура відзначалося в 66,67% випадків і ниркових скарг (біль у ділянці нирок - 17 осіб (94,44%) і дизуричні прояви - 5 (27,78%) хворих), при цьому рівень ШКФ нижче 60 мл/(хв×1,73 м²) визначався у 27,78% хворих. Середні показники ШКФ склали 113,23 ± 32,06 мл/(хв×1,73 м²). Визначаючи рівень ліпокаліну у хворих з пухлиною нирок і сечового міхура і в групі порівняння встановили: середні показники склали відповідно 73,52±24,57 нг/мл і 11,627±6,73 нг/мл. **Висновки.** Дані результати свідчать про те, що на цьому етапі ранньої діагностики ГПН у хворих з пухлиною нирок і сечового міхура рівень ліпокаліну в сечі збільшується в сім разів, що може бути використано в якості діагностичного маркера розвитку ГПН у цих пацієнтів.

Ключові слова: гостре ураження нирок, пухлина нирок, пухлина сечового міхура, рання діагностика, ліпокалін.

Введение. В структуре онкологических заболеваний рак почки (РП) является одним из распространенных заболеваний [1-4]. Заболеваемость раком почки возрастает в большинстве развитых стран: ежегодный прирост составляет от 1,5 до 5,9 % [5,6]. В США в 2015 году было диагностировано более 61 тысячи случаев почечно-клеточного рака и более 14 тысяч связанных с ним летальных исходов [7]. За последнее десятилетие в Великобритании уровень заболеваемости РП увеличился на 47% [2]. Во многих европейских странах (например, Ирландия, Хорватия, Греция, Эстония и Словакия) показатели смертности от рака органов мочевыделительной системы растут [3]. Самые высокие оценки смертности были замечены в Уругвай (4,4 на 100 000), Аргентина (3,6), Чили (3,1) и США (2,6) с совокупным риском смертности в диапазоне от 0,3% до 0,52%. Самые высокие оценки смертности были замечены в США. Также данные по США демонстрируют ежегодное увеличение заболеваемости РП [4].

Эпидемиологические исследования, проведенные в Шотландии и Северной Калифорнии, показали, что заболеваемость острым повреждением почек (ОПП) составила соответственно 2,1 тыс. и 3,8 тыс. на 1 млн. населения [4, 7]. В развитых странах ОПП развивается у 3–10% госпитализированных больных, причем госпитальная смертность составляет 20%, а смертность в отделениях интенсивной терапии достигает 50%. Расчеты позволили установить, что примерно 2 млн. человек в развитых странах ежегодно умирают от ОПП [8].

Среди злокачественных опухолей органов мочевыделительной системы вторым по частоте наиболее часто встречается рак мочевого пузыря (РМП) [9]. Это тяжёлое инвалидизирующее заболевание, имеющее большую склонность к прогрессированию и рецидивированию, требующее тщательной дифференциальной диагностики и для которого не разработано системы активного выявления [10].

По распространённости РМП занимает 7-е место в структуре онкопатологии у мужчин и 17-е место у женщин. В зависимости от географического положения уровень заболеваемости РМП в разных странах отличается примерно в десятки раз. Так, в Западной Европе и США она выше, чем в Восточной Европе и в странах Азии. РМП встречается у мужчин чаще, чем у женщин (соотношение 5:1), что связано с большим распространением среди мужчин курения и профессий, связанных с канцерогенными веществами, увеличивающими риск развития заболевания. [9-10]

В США в структуре онкологической заболеваемости РМП составляет 6% у мужчин и 2% у женщин, всего в год заболевают 56,9 тыс. человек. Смертность составляет 12 600 человек в год (8600 мужчин и 4000 женщин) [11].

Имеющееся в рекомендациях KDIGO уточнение сообщает, что повышение креатинина сыворотки на 26,5 мкмоль/л на протяжении 48 часов достаточно для диагностики ОПП, однако это увеличивает число больных с ОПП и не решает проблему ее ранней диагностики [12, 13].

В настоящее время ведется поиск новых мочевых маркеров, которые должны иметь высокую чувствительность и специфичность как для ранней диагностики ОПП, так и для оценки его тяжести [14-17].

Одним из таких биомаркеров ренального повреждения, позволяющим проводить раннее выявление патологических изменений в почках и определять их характер, дифференцировать поражение разных отделов нефрона, точно устанавливать стадию процесса, оценивать выраженность воспаления и интенсивность фиброгенеза, является neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов [14-18].

Между тем известно, что выживаемость пациентов с РМП напрямую зависит от стадии его выявления [18]. Поэтому своевременная ранняя диагностика опухолей мочевого пузыря, правильная оценка их распространенности и злокачественности имеют решающее значение как для выбора адекватного метода лечения, так и для прогноза развития данного заболевания. Однако клинические проявления ранних стадий РМП неспецифичны и часто совпадают с симптомами воспалительных

заболеваний мочеполовой системы. Поэтому позволяет выявить РМП только на поздних стадиях развития [15, 19].

Таким образом, целью настоящего исследования было выявить и проанализировать роль липокаина в диагностике острого повреждения почек у больных с опухолью почек и мочевого пузыря.

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 18 пациентов, находившихся на стационарном лечении в клинике урологии и нефрологии Военно-медицинского клинического центра Южного региона МО Украины.

Группу контроля составили 18 нефрологически здоровых пациентов. У всех больных вместе с ведением истории болезни фиксировали клинические проявления заболевания, влияние проводимых хирургических вмешательств и лекарственной терапии на показатели функционального состояния организма для сопоставления с результатами лабораторных исследований. Также в динамике наблюдений проводили общий анализ крови и мочи, биохимическое исследование крови, и особенно акцентируя внимание традиционным и наиболее универсальным биомаркерам функционального состояния почек – уровню креатинина в моче (CRB), а также результатам расчета скорости клубочковой фильтрации (GFR).

В качестве одного из новых и перспективных биомаркеров, имеющего важное диагностическое, патогенетическое и прогностическое значение для раннего обнаружения ОПП и хронической болезни почек (ХБП) [20-25], использовали показатель содержания липокалина-2 (связанного с желатиназой нейтрофилов липокалина - NGAL) в моче, который определяли методом иммуноферментного анализа (ELISA) с помощью набора фирмы “Hycult Biotech” (Нидерланды) на анализаторе RT - 2100C “Rayto” (Япония). Перемешивание и термостатирование реагентов проводили в шейкере-инкубаторе – ELMi Sky line Shaker ST-3 (Латвия). Для центрифугирования образцов использовали центрифугу 5415R «Eppendorf» (Германия), для промывания планшетов – устройство отмывки иммунологических планшетов автоматическое MB-350 фирмы “Technoform Bautech” (Германия).

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы Statistica for Windows 6.0 с расчетом таблиц сопряженности качественных признаков с определением χ^2 и корреляционного анализа. Достоверными считались различия показателей при $p < 0,05$. Для оценки связи между параметрическими показателями использовали коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты исследований и их обсуждение

Общая характеристика изучаемой группы пациентов с опухолью почек и мочевого пузыря была следующей: возраст от 54 до 63 лет было 6 человек (33,33 %) от общего количества больных; от 64 до 73 лет – 7 (38,89 %) больных; от 74 до 83 лет – 4 (22,22 %) пациента; от 84 до 93 лет – 1 человек, что составило 5,56 %. Средний возраст обследованных пациентов составил $66,25 \pm 2,71$ года ($p < 0,05$).

По клиническим нозоформам отмечали пациентов в раке правой почки – 6 человек (33,33%), раке левой почки – 6 (33,33%) пациентов и раке мочевого пузыря – 6 (33,33%) больных. Средний возраст обследованных пациентов по нозоформам был следующий: с раком правой почки – $67,00 \pm 3,5$ лет, раком левой почки – $59,00 \pm 3,23$ лет и раком мочевого пузыря – $72,75 \pm 5,78$ лет.

Сопутствующая патология у пациентов отмечалась следующая: ИБС – 8 пациентов (44,44%), ГБ II ст. – 2 человека (11,11%), ГБ III ст. – 4 больных (22,22 %), атеросклеротический кардиосклероз – 5 (27,78%), постинфарктный и диффузный кардиосклероз по 3 (16,67 %) пациента, нарушения сердечного ритма имело место у 5 (27,78%) человек, хронический пиелонефрит – 3 (16,67 %) больных и доброкачественная гиперплазия предстательной железы была у 4 (22,22 %) пациентов.

Из наличия почечных жалоб у пациентов отмечались боли в поясничной области – 17 человек (94,44 %) и дизурические проявления – 5 (27,78%) больных. Наличие признаков мочевого синдрома в общей группе больных отмечалось в 66,67% случаев. При этом он имел следующую характеристику: протеинурия выявлена у 12 человек (66,67 %), лейкоцитурия – 15 больных (83,33 %) и эритроцитурия – 14 (77,78%) (рис.1).

Рис. 1. Показатели мочевого синдрома у пациентов с опухолью почек и мочевого пузыря

Средний показатель плотности мочи у больных составил $1017,5 \pm 1,34$.

Проанализировали показатели общего и биохимического анализа крови у пациентов с опухолью почек и мочевого пузыря (табл. 1). Все показатели были в пределах нормы, за исключением повышения СОЭ. Данные показатели у группы сравнения были в пределах возрастной нормы.

Таблица 1.

Показатели крови у пациентов с опухолью почек и мочевого пузыря

Показатель	М±m
Эритроциты, $1 \times 10^{12}/л$	$4,25 \pm 0,35$
Гемоглобин, г/л	$132,47 \pm 8,3$
Тромбоциты, $1 \times 10^9 /л$	$225,88 \pm 17,46$
Лейкоциты, $1 \times 10^9 /л$	$8,15 \pm 1,15$
СОЭ, мм/ч	$17,38 \pm 5,01$
Общий белок, г/л	$76,84 \pm 3,96$
Билирубин общий, ммоль/л	$10,32 \pm 1,19$
АЛТ, МО/мл	$23,04 \pm 4,01$
АСТ, МО/мл	$19,31 \pm 2,25$
Глюкоза, ммоль/л	$5,82 \pm 0,86$
Креатинин, мкмоль/л	$90,00 \pm 29,41$
Мочевина, ммоль/л	$7,29 \pm 1,19$

Примечание: $p \leq 0,05$

Рассчитали скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле СКД ЕРІ. Средние показатели СКФ составили $113,23 \pm 32,06$ мл/(мин \times 1,73 м²). При этом распределение пациентов по уровню СКФ было следующее: от 20 до 50 мл/(мин \times 1,73 м²) было 3 пациента, что составило 16,67%, от 50 до 60 мл/(мин \times 1,73 м²) было 2

пациента (11,11%), от 60 до 90 мл/(мин×1,73 м²) – 3 человек (16,67%), от 90 до 125 мл/(мин×1,73 м²) – 3 больных (16,67%) и выше 125 мл/(мин×1,73 м²) – 7 (38,89%).

Кроме показателей крови также были проанализированы показатели катионов и анионов в моче и креатинин мочи, что показано в таблице 2. Отмечали увеличение как анионов, так и катионов мочи.

Определяя уровень липокалина у больных с опухолью почек и мочевого пузыря и в группе сравнения установили: средние показатели составили соответственно 73,52±24,57 нг/мл и 11,627±6,73 нг/мл. Эти результаты свидетельствуют о том, что на этом этапе ранней диагностики ОПП у больных с опухолью почек и мочевого пузыря уровень липокалина в моче увеличивается в семь раз, что может быть использовано в качестве диагностического маркера развития ОПП у этих пациентов.

Таблица 2.

Анализ экскреции ионов в моче и креатинина у пациентов с опухолью почек и мочевого пузыря

Показатель	M±m
К, ммоль/сут.	70,10 ± 24,74
Na, ммоль/сут.	231,31 ± 81,66
Хлориды, ммоль/сут.	268,17 ± 27,32
Фосфор, ммоль/сут.	16,98 ± 1,26
Креатинин мочи, ммоль/сут.	1,075±0,36

Примечание: p≤0,05

Выводы

Таким образом, наличие проявлений мочевого синдрома у пациентов с опухолью почек и мочевого пузыря отмечалось в 66,67% случаев и почечных жалоб (боли в поясничной области – 17 человек (94,44 %) и дизурические проявления – 5 (27,78%) больных), при этом уровень СКФ ниже 60 мл/(мин×1,73 м²) определялся у 27,78% больных. Между тем, уровень липокалина в моче у больных с опухолью почек и мочевого пузыря в семь раз превышает таковой, чем у нефрологически здоровых пациентов, что также может быть использовано в качестве диагностического и прогностического маркера развития ОПП у пациентов с опухолью почек и мочевого пузыря.

Литература/References:

1. Zeng X, McMahon GM, Brunelli SM, Bates DW, Waikar SS. Incidence, outcomes, and comparisons across definitions of AKI in hospitalized individuals. Clin J Am Soc Nephrol. 2014;9(1):12-20
2. <http://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/kidney-cancer/incidence-heading-Zero>.
3. Levi F, Ferlay J, Galeone C, et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int 2008;101:949–58.
4. King SC, Pollack LA, Li J, King JB, Master VA. Continued increase in incidence of renal cell carcinoma, especially in young patients and high grade disease: United States 2001 to 2010. J Urology 2014;191:1665–70.
5. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer incidence and mortality worldwide: IARC CancerBase No. 11. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. <http://globocan.iarc.fr>.
6. Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013;49:1374–403. DOI: 10.1016/j.ejca.2012.12.027. PMID: 23485231.
7. Ljungberg B. et al. The epidemiology of renal cell carcinoma // European urology. - 2011. - Т. 60, №4. - С. 615-621.

8. Gayed B.A. et al. Prospective evaluation of plasma levels of ANGPT2, TuM2PK, and VEGF in patients with renal cell carcinoma // *BMC urology*. - 2015. -Vol. 15, №1. - P. 1.
9. Molchanov RN, Shponka IS. [Influence of urinary tract infection on infiltration of bladder tumors by immunecells]. *Morphologia*. 2014; 8(2):37-44. Russian.
10. Урология: иллюстрированное руководство. От симптомов к диагнозу и лечению / под ред. П. В. Глыбочко, Ю. Г. Аляева, Н. А. Григорьева — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
11. Goebell P. J., Knowles M. A. Bladder cancer or bladder cancers? Genetically distinct malignant conditions on the urothelium // *Urol. Oncol*. 2010. № 28 (4). P. 409–428.
12. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. *Kidney Inter. Suppl*. 2012;Issue 1: 1–126
13. Palevsky PM, Liu KD, Brophy PD, Chawla LS, Parikh CR, Thakar CV, Tolwani AJ, Waikar SS, Weisbord SD. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. *Am J Kidney Dis* 2013;61(5):649-672
14. Maroto P., Rini B. Molecular biomarkers in advanced renal cell carcinoma // *Clinical Cancer Research*. -2014. - Vol. 20, №8. - P. 2060-2071.
15. Кушлинский Н. Е., Герштейн Е. С. Биологические маркеры опухолей в клинике: достижения, проблемы, перспективы // *Молекулярная медицина*. 2008. № 3. С. 48–55.
16. Роль липокаинов в диагностике острого повреждения почек у больных с мочекаменной болезнью/ Квасневский А.Я., Нетребко А.А., Никитенко О.П., Гоженко А.И./ *Вісник морської медицини*. - №2 (71). – 2016: 100-104.
17. Квасневский А.Я., Самохина Н.А., Шафран Л.М. Микроэлементы в проблеме лабораторной диагностики острого поражения почек. Материалы III Международного конгресса “Медицина транспорта – 2015” – С.102-105.
18. Прогностические молекулярно-генетические маркеры рака мочевого пузыря (обзор литературы) / С. А. Аль-Шукри, В. Н. Ткачук, Н. М. Волков, М. В. Дубина / *Онкология*. 2009. № 2. С. 78–84.
19. Shirodkar S. P., Lokeshwar V. B. Bladder tumor markers: from hematuria to molecular diagnostics where do we stand? // *Expert review of Anticancer Therapy*. 2008. Vol. 8 (7). P. 1111– 1123
20. Kim B.H., Yu N., Kim H.R. et al. Evaluation of the optimal neutrophil gelatinase-associated lipocalin value as a screening biomarker for urinary tract infections in children. *Ann Lab Med* 2014; 34: e354–359.
21. Haase, M. Accuracy of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) in diagnosis and prognosis in acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis / M. Haase, R. Bellomo, P. Devarajan et al. // *American Journal of Kidney Diseases*, 2009. – Vol. 54. – Iss. 6. – P. 1012-1024.
22. Lipocalin-2 is an inflammatory marker closely associated with obesity, insulin resistance, and hyperglycemia in humans / Y. Wang, K.S. Lam, E.W. Kraegen et al. // *Clin. Chem.*, 2007. – Vol. 53. – No. 1. – P. 34-41.
23. Parikh C.R., Jani A., Mishra J., et al. Urine NGAL and IL-18 are predictive biomarkers for delayed graft function following kidney transplantation // *Am J Transplant*. 2006. Vol. 6. P.1639–1645.
24. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) for the early detection of cardiac surgery associated acute kidney injury / C. Liebetrau, O. Dorr, H. Baumgarten et al. // *Scand. J. Clin. Lab. Invest.*, 2013. – Vol. 73. – No. 3. – P. 392-399.
25. Lipocalin-2 plasmatic levels are reduced in patients with long-term type 2 diabetes mellitus / E. De la Chesnaye, L. Manuel-Apolinar, A. Zarate et al. // *Int. J. Clin. Exp. Med.*, 2015. – Vol. 8. – Iss. 2. - P. 2853-2859.